

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Saidova Rayhon Bekmurodovna

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
ilmiy tadqiqotchisi, Zarmed universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

ZAMONAVIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY- ESTETIK TALQINI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235743>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola zamonaviy o'zbek adabiyotida she'r-u shoirlik masalalari haqidagi badiiy-estetik qarashlar va mavzuning badiiy talqinlari tadqiqiga bag'ishlanadi. Unda o'zbek she'riyatining taniqli vakillari Rauf Parfi, Asqar Mahkam, Shavkat Rahmon singari shoirlarning she'r-u shoirlikka doir qarashlari, she'r olami va shoir siymosi xususidagi talqinlari ochib beriladi. Shu bilan birga mavzuga tegishli fikrlar boshqa ijorkorlar va olimlar nuqtai nazarlari bilan qiyosiy tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy adabiyot, o'zbek she'riyati, she'riyat nazariyasi, she'r va shoirlik, she'r texnikasi, shoir timsoli, ijod jarayoni, mavzu va shakl.

Saidova Rayhon Bekmurodovna

Researcher of Samarkand State
University named after Sh. Rashidov,
Associate Professor of Zarmed University,
Doctor of Philosophy (PhD),

ARTISTIC-AESTHETIC INTERPRETATION OF THE PROBLEM OF POETRY AND POET IN MODERN LITERATURE

ANNOTATION

This scientific article in modern Uzbek literature is dedicated to the study of artistic-aesthetic views on poetry issues and artistic interpretations of the subject. It reveals the views of poets such as Rauf Parfi, Asqar Mahkam, and Shavkat Rahman, well-known representatives of Uzbek poetry, and their interpretations of the world of poetry and the character of the poet. At the same time, the opinions related to the topic are compared with the viewpoints of other entrepreneurs and scientists.

Key words: modern literature, Uzbek poetry, poetry theory, poetry and poetry, poetry technique, poet's image, creative process, theme and form.

Саидова Райхон Бекмуродовна

Научный сотрудник Самаркандского государственного
университета имени Ш. Рашидова,
доцент Университета Зармед,
доктор философских наук

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЭЗИИ И ПОЭТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья написана на современном узбекском языке. Литература посвящена изучению художественно-эстетических взглядов на вопросы поэзии и художественной интерпретации этой темы. В нем будут раскрыты взгляды таких поэтов, как Рауф Парфи, Аскар Махкам, Шавкат Рахман, известных представителей узбекской поэзии, и их интерпретации мира поэзии и характера поэта. При этом мнения по теме сравниваются с точками зрения других предпринимателей и ученых.

Ключевые слова: современная литература, узбекская поэзия, теория поэзии, поэзия и поэтика, техника поэзии, образ поэта, творческий процесс, тема и форма.

O'zbek zamonaviy adabiyotining 80-yillarida yetishib chiqqan zabardast namoyandalardan biri Asqar Mahkamdir. Shoirning chuqur tasavvufiy bilimga ega bo'lganligi, uning ijodi fors-tojik, turkiy klassik shoirlar daryosidan sug'orilganligi sababli ham o'z zamonasining millionlab muxlislarini jalb qildi. Bu ruhoniylar she'riyat chuqur ildiz otgan mumtoz adabiyotning mukammal bilimdoni yaratgan namunalari edi. Shoir tabiatida diniy bilim va tasavvufiy axloq mujassamligi ham suhbatlarida, ham lirikasida ko'rinib turadi. Ulug' shoir Shavkat Rahmon Asqar Mahkamni "qattiq iymon shoiri" degan edi. U o'z asarlarida iymon, komillik va ilohiy ishqni kuylab o'tdi. Uning she'riyatida tuproq kabi xokisorlik bor edi. Bu, albatta, shoir merosi xarakteri asosida shakllanganligini bildiradi. Adabiyot, badiiy ijod Asqar Mahkam uchun komillik istagan insonning yo'li edi. U "qattiq iymon egasi" bo'lish barobarida so'zga ham qattiq nazarli inson edi. Shu bois uning she'riyati ham chashmaday tiniq edi. Asqar Mahkam inson sifatida yolg'onni yozganni kechira olmasdi, so'ziga amal qiluvchi solih shoir edi. U o'ziga Shavkat Rahmonni ustoz, hammaslak deb bilardi. Shavkat Rahmonning shunday she'ri bor:

Shoirlar bir kuni o'limdan oldin
Shundayin bir she'rni ketarlar aytib:
"Mendan so'ng ortimda To'g'ri So'z qolsin,
Endi men hech qachon kelmayman qaytib.

Shuni aytish kerakki, Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Asqar Mahkam she'riyatida so'z e'tiqod tavozesida badiiy talqin qilindi. Bu davr o'zbek she'riyati shunday shoirlar merosi hisoblanadi. Ular bir-biridan ilhomlandilar, bir-birini e'zozladilar. Asqar Mahkam Shavkat Rahmonni "xira adabiyot namunalari, o'sha davrda avjiga mingan xalturachilik, mahmadanalik, ko'tara minbar she'rlari, baqiriq-chaqiriqlar, sayoz va saviyasizlikka qarshi oshkora urush e'lon qildi. She'rlari hech bir tahririyat darvozasi qaytmagan va allaqachon klassik bo'lib qolgan adib va shoirlarning ulkan kitoblari qayta tahrirga qaytarildi, tom-tom kitoblar chiqargan shoirlar qo'lyozmalarini hafsala bilan o'zlari o'qishga tutundilar. Tahririyatlar eshigini tepib ochadigan jangovar shoirlar bunga toqat qila olmasdilar - deydi. Asqar Mahkam shoirlikni taqdir deb biladi. U "Nasiba" she'rida uni ota-onasiz katta qilgan zahmatkash buvisiga qarata:

Teridagi yozuvlar kabi
Mening buyuk she'rim - peshonang! - deydi.

Shoir bir o'rinda "she'r men uchun qismatning o'zi" deydi. U she'riyatning yukini, shoirning qismatini chuqur anglagan edi. Asqar Mahkam shoirlik taqdirini quyidagicha xotirlaydi: "Bolaligim Kofarnihon sohillarida mol boqish, tappi terish, ekin-tikin va paxta terish bilan o'tdi. She'r "jin chalgandek" o'sha paytda yopishdi. Albatta, o'shanda nechog'li dahshatli ishga qo'l urayotganimni bilmaganman". Bu bilan shoir bu taqdirning favqulodda hodisa, naqadar sobit bir yo'l ekanligini anglatadi. Asqar Mahkam she'r qachon she'r bo'lishini o'quvchiga shoirning nutqidan, nafasidagina yetib borganda, deb biladi. U qog'ozdagi she'rni jonsiz hisoblaydi. Demak, shoir aytgan so'zlar (she'r) ruhiyatga jon ato e'tishi (ko'ngilni uyg'otishi) uchun ham uning tilidan yangrashi lozim. Albatta, ovozning ohangrabosi bo'ladi. Shoir she'rni ruhdan ruhga ko'chib o'tuvchi tiriklik, so'zni ilohiy deb tushunadi. Uning nazarida, shoirlik ilohiy oshiqlikka tengdir. Shu bois shoir: "Biroq hali adabiyotda so'fiy shoirlar maqomida so'z ayta oladigan shoir paydo bo'lgan emas. Zero, bu oliy

maqomotga faqat soʻfiylik riyozati, soʻfiylik ruhoniyati orqali erishiladi. Sheʼrga ana shu nuqtalardan yondashish, soʻzga mehr bogʻlagan yoshlarga xuddi shu riyozatlar yoʻlini ham koʻrsatishning oqibati yaxshi. Aksincha, oddiy nafsoniyatga aylangan sheʼrbozlik bu dunyo gʻururi, shuhratparastlik, xudbinlik kabi zalolatga aylanadi. Biz “badiiy ijod” deb ataydigan hodisa aslida “ruhoniy-aqliy ijod” boʻlib, uning sirlari haqida kitob bitilsa, oʻqimishli kitob boʻladi” - deydi.

Asqar Mahkam shoir zoti hech qanday majburlikka chidab yashamasligi kerak deb biladi. Unda zorlik va uning ustidan ishlatilgan zoʻrlik oʻz samarasini koʻrsatsa, sheʼrning ilohiylikka doxil qonuniyati buziladi va sheʼr shoirga ilohiy ishq emas ilohiy jazo boʻlib qoladi. Shoir esa “fojeboz” ga aylanadi:

Va ilk bor oʻzimni koʻrdim — fojeboz
Yuzimga choʻltoq yel tarsaki soldi.

Bunda soʻzlar yolgʻonga aylanadi. Shoir sheʼrsiz yaʼni, eng buyuk haqiqatisiz qoladi. Asqar Mahkam bunday shoirlarni qurigan bogʻ–u oʻzanga oʻxshatadi. Sheʼriyat Asqar Mahkamning ilohiy dardi edi. U shu dardni insonlarga ulashdi. Ulashishni burchi, yaratilishidan maqsadi deb bildi. “Ishq” lirik qissasida Ruhga qarata: “Ey Ruh, meni baytimni hazandin yaratibdur”, – deganda shu dardni nazarda tutgan edi. 80-yillar shoirlari sheʼrda oʻz isyonlarini koʻrsatar edi. Ilohiy ishqdan kuch olgan isyonlar mudom haqiqat qalamini qoʻlidan tushirmadi. Ular shoirlarga begona boʻlgan jamiyat haqida yozishdi. Ular haqiqatdan uzoq davralar haqida yozishdi. Asqar Mahkam: “Yuhoday domiga yutgan davrada, Men shoʻrlik tilimni gʻajidim uzoq”, – deydi. Bu davr shoirlari kattaqorin nafsbinlarning yalogʻiga sherik boʻlmadi. Shoir jamiyatda urchigan laganbardorlik illatiga qarshi oʻziga kinoya qiladi:

Oradan oy emas
asrlar oʻtdi
Gʻijinib chayqaldi chipor darparda.
Tarsaki tushganday qulogʻim bitdi:
–B-bi-rodar-r, sh-sheʼr oʻqing
P-paxta haqida...

Asqar Mahkam dilidagini nimadandir qoʻrqib oʻzgartirib qogʻozga tushirmadi. U adabiyotga boʻlgan eʼtiqodiga sodiq qoldi:

Bitaman, bitaman Oʻrxun toshidek
Sochilib ketsa ham bor ustuxonim.
Buvimning bir umr oqqan yoshidek
Toʻkilib bitsa-da jismimda qonim!

Shoʻro davrida taqiqlar soni millionta edi. Ayniqsa, shoirlarning ogʻziga qarab oyogʻiga zanjir tayyorlaganlar bisyor edi. Asqar Mahkam shularga qaramay “bitaman”, deya hayqirolgan. Haqiqiy sheʼrning qiymati shoirning roslari bilan oʻlchanadi. Asqar Mahkam shoirlarni “Xudoning xos xudaychilari”, – deydi. Demak, hukm Ollohdan boʻlganda, ijro ham Haqdan boʻladi-da! Mansur Xalloyning “analhaq” iga vorislik qilgan shoir bunday deydi:

“Analhaq” sirtmogʻi yalab boʻynini
asta gʻijimlangach valiy halqumi,
bir tomchi qon oqib tushdi labimga,
tamshanib-tamshanib yedim zaqqumni.

Shoir shu bir tomchi qon bilan uning ham qoniga haqiqat tushganini ifodalaydi. “Mening soʻzim –mening dushmanim, U oqibat oʻldirar meni”, - deganida Asqar Mahkam balki yozmoq azobini nazarda tutgan. Shoir haq soʻzning orqasidan boshidan ayrilsa ham oʻladi, ammo soʻzi yashaydi. Agar shu soʻzni yozmay tirik yursa-da, oʻladi. Chunki u soʻzning qotili aylanish bilan birga oʻzini ham ruhan oʻldirgan boʻladi. Ammo Asqar Mahkam shunday zamonda yashadiki, haqiqatning hech kimga keragi boʻlmadi. Odamlar uning atrofida aylanishdan ham qoʻrqdilar.

Xafa boʻlma, qoʻy endi, sheʼrim,
seni sotib olmaydi hech kim...
Haq deb yurgan bitta tentaksan,
sen hech kimga kerak emassan!..

O'zbek adabiyotida she'ring keraksizligi haqida ochiq misralar Shavkat Rahmon, Rauf Parfi kabi shoirlarda ko'rina boshladi. Rauf Parfi ham "Sichqonlar yeb ketdi oxir she'rimni", deb yozgan. Bular yolg'on emas, ular haqiqatdan qochish qandayligini she'r ramziy obrazi orqali ifodalab berdilar, xolos.

XX asrning so'nggi choragida o'zbek adabiyotini shakily va mazmun jihatdan yangilagan ijodkorlardan biri Rauf Parfi O'zturk edi. Uning uchun shoirlik odamlarning belgisiday katta ahamiyatga ega edi. U Vatan va she'riyatni birday sevardi. Vatan ozodligi uchun qalami bilan jang qilardi. Siyrati ham suvrati ham bir isyon edi. U ramziylashgan she'riyati orqali barcha so'zlarini ayta oldi. Rauf Parfi kuchli poeziyasining asosi uning katta ko'lamdagi g'oyaviy manbalaridir. Mumtoz adabiyotdan oziqlangan an'anaviy tasvir uslubi jahon adabiyoti shakllari bilan boyigan va mazmunan novatorlik kasb etgan. Murakkab qorishiq uslub shoirning o'ziga xosligi edi. Ibrohim Haqqulov san'at haqida gaprar ekan: "Haqiqiy san'at soddalikka intilmaydi. Balki har qanday murakkablikni soddalikka taslim qiladi. Uning tili – ramz va majoz tili. U timsollardan tilsim yaratadi. Bu tilsimni kashf etish doimo sirli kechadi. Chunki o'rtadan tilsim pardalari ko'tarilgach, Siz yangi bir olamga yuzma-yuz kelasiz" –, deydi. Rauf Parfi ana shu tilsimni ko'tarib, o'qiguvchisini yangi olamiga olib kirardi. Uslubi murakkab, tushunarsiz, modernistik, deya ko'pchilik ayyuhannos soladi. Ammo Rauf Parfi mumtoz ildizlar bilan sug'orilgan modernizm bor. Uning olam-olam dardi bor edi. Bu dardlarning barchasi xalqniki edi. Vatanfurushlar, nafsbinlar, badbinlar, ikkiyuzlilar haqida ko'p o'ylardi, ularni she'rlarida fosh qilardi. Dardli shoir deb shuni aytishsa kerak-da! Shoirni dard shakllantirishi haqida adabiyotshunos Rahimjon Rahmat quyidagicha fikr yuritadi: "Yozuvchi adabiyotga bilim bilan kirib keladi, shoirni esa adabiyot maydoniga dard olib kiradi. Shoir ko'ksida olovday yonayotgan dardini misralar bag'riga joylaydi. Shoirning dardi qanchalik kuchli bo'lsa, satrlarida musiqiylik va obrazlilik shunchalik go'zal bo'ladi. Yangi gap emas bu. Shoirlik iste'dodi dard degani. Ayrim shoirlarning dardi o'lguncha ado bo'lmaydi. Bunday shoirlar umri oxirigacha dardiga sodiq bo'ladi, proza yozmaydi. Dardi yarim yo'lda tugab qolgan shoirlar yo proza yozishni boshlaydi, yo maddohlikning sharmandali to'nini kiyadi. Shoirlik dardmanlik, yozuvchilik esa mulohazaga o'chlik". Rauf Parfi shoirni shoir qiluvchi narsa haqiqat uchun kurashuvchi isyon ekanligini anglagan ijodkor edi. Dard isyonni tug'adi. Shoir ijodida inkor va isyon haqida shoira Go'zalbegim alohida to'xtalib o'tadi: "Rauf Parfining "Abdulla Qodiriy g'azaliga muxammas", "Abdulhamid Cho'lponga muxammas", "Usmon Nosirga muxammas", "Siyovush", "Tavba" kabi she'rlarning har birida shoirning qalami o'zi yashagan muhitning, tuzumning qiyofasini chizgan. Shoir she'rlaridagi inkor shunchaki inkor yoki nolish bo'lib qolmasdan isyonga, ruhoni inqilobga aylanadi". Mana o'sha jangning bir tamsili uning "She'riyat" she'rida aks etadi:

Gardandan girdob kabi quyular – Elyuar,
vujudimning har bir hujayrasida
so'zlarning sodiq qo'shini –
Tinchlik,
Vladi-Mir,
Jahonni egalla qo'shig'i
Yo'q, hali yo'q.
Mayakovskiy ekvator bo'ylab sening yuragingdan otilgan o'q.
Yuksak orzulari bordir shoirning,
shoirlarda bo'lar faqat ezgu niyat.
Qalam – qalam emas,
bongga zarb ila urilguvchi cho'qmor,
undan taralguvchi sado va aks sado sen, She'riyat.

Qalam –cho'qmor, she'r–so'zlar qo'shini, she'riyat–zarb sadosi. Bu tashbehlarni tarjima qilishning hojati yo'q, butun bo'y-basti bilan katta jangni, katta isyonni tasvirlab turibdi. So'zlarning, she'riyatning bunday jangovar ruhi ayni 80-yillar shoirlari Shavkat Rahmon, Rauf Parfi, Muhammad Solih ijodida ustuvorlik qiladi. Ular chin ma'noda she'r bilan isyon qilayotgan shoirlar edi.

Roviylar ne uchun? Haq va Haqiqat!
Asirlik zanjirin parchalab tashla.

Vujudingni yoqsin alamli fikrat,
Ayon haqiqatga, haq yo'lga boshla.

Yuqoridagi she'r "Sensiz" sonetlar turkumidan. Bu misralarda ham shoirning haq yo'l uchun qullik zanjirlarini parchalay oladigan qudrati bo'lishi kerakligiga ishora qilinadi. Robindranat Thokurga bag'ishlab yozilgan br sonetida Rauf Parfi shoirga murojaat qilar ekan: "Shoir, ilhomning bir qo'lida xanjar", – deya yozadi. Bu davr she'riyatida she'rni katta kuch kabi bilish mohiyati ravshan edi: "Shoir– oxirat kabi mangu". She'riyatga sig'inishning tom ma'nosini o'ylab ko'rsak, u orqali Ollohni tan olish anglami kelib chiqadi. Ilhom ilohiy kuch emasmi?! Iste'dod insonga Olloh tomonidan in'om etilsa, shoirning diliga muqaddas kalomni ham Olloh soladi. Xudoni tan olmaydigan kommunistik jamiyat bunday haq she'riyatga ham qarshi edi. Rauf Parfi: "Allohni tan olmagan Kommunistik bashariyat, Tanib oldi ilohiy deb seni, She'riyat!" - misralarida shunday o'tkir kinoya qilgan. Rauf Parfining "she'riyat" mansurasi uning bu boradagi fikrlarini aniq ochib beradi. Olima Go'zal Matyoqubova Rauf Parfi she'rlari qo'lyozmalari va nashrlarini solishtirganda bir qancha tafovutlarni ochib beradi. Ayni yuqoridagi kommunizmga qarata aytilgan kinoya ham hatto mustaqillikdan keyin ham nashr etilgan "Turkiston ruhi" kitobida quyidagi ko'rinishda jaranglaydi:

Shoir kuldi,
Allohni tan olmagan dahriy olomon
tanib oldi ilohiy deb seni, She'riyat.

Shoir qo'lyozma nusxasida kommunizm haqida qo'rqmasdan yozgan, ammo nashrga tayyorlagan "nazoratchilar" bu jarangni ming'irlashga aylantirishgan. Ana, Rauf Parfining, haqiqiy shoirning, isyoni qanday edi! U uchun shoirlikning asosiy belgisi mardlik, haqparastlikdir. "A.Qodiriy ham: "Bizning topqanimiz achchiq-tiziqqa ketadi!" deb kinoya qilib, maqolaning oxiriga "Mushtum"ning topqani turkistonliklarning tumshug'iga ketadi" tarzidagi, ya'ni uning yozganlari boshiga balo bo'lib yog'ilishini aytadi. Rauf Parfi ham:

Qirq yil she'r yozdim, Ey voh, bo'lmadi,
Rosa yigirma yil yeldim, yugurdim.
Ammo topilmadi biror mard shoir,

- deya kinoya qiladi. Shoirning yozganlari doim ham hammaga ta'sir qilavermagan. Chunki xalqning qarashi bee'tibor edi. Shoirning jonkuyarligi ustidan kulganlarga murojaat qilib, oxiri shunday yozadi:

Yuzimni, og'zimni yopdi soqollar,
Maymunlar yig'ladi, kuldi shoqollar:
Sichqonlar yeb ketdi oxir she'rimni.

Rauf Parfi:

"Menga bir she'r kerak, ey, mezbon,

Yozilmagan she'r erur dilim", – deb yozganda ayni ijodkorni tasvirlagan edi. Ijodkorning dilida og'riq, iztirob bo'ladi. Og'riqning tarjimai she'rdir. Rauf Parfining har bir she'ri og'riqdan yaralardi. "Og'riq" she'rida buning isbotini ko'rishimiz mumkin. shoirning Isikava Tokuboku xotirasiga' nomli uchligida u she'rning o'rni shoirning qayeridaligini ramz vositasida ajoyib tasvirlaydi.

Hasratimning suyuq toshlaridan
Dahma qurmoqchiman o'zimga.
Ichida o'z jasadim bo'lsin.

Shoir qurgan dahma uning she'riyati, unda aks etgan jasad esa shoirning ko'ngli timsolidir". Demak, she'r shoir yuragining ifodasidir. Rauf Parfi she'riyatidagi erk mavzusi haqida Ruxsora Imomova tahlil qila turib shoir aytganlaridan shunday misol keltiradi: "Rauf Parfi she'riyatining, umuman, adabiyotning asosiy g'oyasi doimo erk bo'lgan. Shoir shunday "erkchi" ijodkorlar haqida fikr bildirar ekan, Cho'lpon, Fitrat, Qodiriylarga ergashganini aytadi. Shoir she'rlari uyg'otadigan siyosiy taassurot bu davr va uning maslagi qarama-qarshi kelib qolgani bilan bog'liq. "She'riyatda yolg'on gapirish mumkin emas". Yolg'onni aralashmay jamiyatning dardini anglash, darhaqiqat, siyosatdan yiroq narsa. Rauf Parfi yolg'on so'zlashni istamadi, xolos. "Yolg'on — iste'dodning kushandasi", – derdi u". Shuning uchun ham shoir adabiyotni ikkita deb bilardi: "Insonlarga to'g'ri xizmat qiladigan adabiyot bor, yo'q narsa bor, bu adabiyot hisoblanmaydi, yolg'on

bo'ladi, ya'ni mana bu yerda odam och-yalang'och turibdi-da, u baxtli yashayapti degan adabiyot adabiyotmas".

Shoirning Nabijon Boqiy bilan suhbatida u yoshlarga qanday yozish borasida uqtirib o'tadi. Shoir dastlabki havasmandlik davrida taqlid qilishi tabiiy hol deb qaraydi, ammo taqliddan taqlidning farqi bo'lishini ta'kidlaydi: "Taqlidchilikka kelsak, bu tabiiy o'tkinchi jarayon. Aytmoqchimanki, vaslingga yetolmadim deb o'tib ketmas, visoliga ham yetar, ya'ni taqlid tugar. Shoir aytmoq chi, polizingizda sabzi-piyozingiz mo'l bo'lsa, biror kimsadan qizg'onib o'turmaysiz. Biroq texnik nuqtayi nazardan taqlidning ilmiy inkishofi haqida o'ylash kerak. Ya'ni, deylik, "Ko'nglim to'la g'ash" misrasiga "qonlarga to'ldi bag'rim" deb taqlid qilishi kerak, bo'sh kelmasligi kerak taqlidchi".

Rauf Parfi shoirlik kasbini muqaddas deb bilardi. She'r timsolida ozodlik uchun kurashuvchi har bir insonni ko'ra olardi. U o'z davrining sarobli ranglariga so'z yozishni istamadi. Balki shuning uchun ham hamma joyda shunday ham o'zi istamagan obro'-e'tiborga erishmadi. Ramz ortiga berkitib bo'lsa-da haqiqatni yozishdan voz kechmadi. Birona she'rida, birona so'zida maddohlikdan asar yo'q. haqiqiy shoir shunday bo'ladi. adabiyotning har yangi davrini siyosat va davr tuzumi shakllantirishi bor gap. Shoir mana shu siyosatning xalqqa tomon enishini istaydigan rostgo'y inson. Tuzumga qarshi turish har bir kun g'ir kechishini, o'limini bo'yniga olish demakdir. "Nozim Hikmat fikriga monand shoirlikni Rauf Parfi shunday biladi: "Bu qonli kasbni nega biz oldik... demak, hamisha kunlarimiz og'ir kechadi. Bo'yimizga olishimiz kerak".

Rauf Parfi kuchli adabiyot yolg'onchi siyosatga, adolatsiz tartiblarga qarshi tura olishini his qiladigan shoir edi. Uning butun umri she'r yozish bilan emas, kurashish bilan kechdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. U shunday takrorlanmas xarakter edi, takrorlanmas iste'dod edi. O'zbekning isyonkor shoiri edi.

Adabiyotlar

1. Asqar Mahkam. Vahdat kuyi (Shoir Xurshid Davron maqolasidan). – T.: "Nurafshon business", 2021-yil
2. Asqar Mahkam. Oq kitob.-Dushanbe: "Irfon" nashriyoti, 2008.
3. Asqar Mahkam. Adabiyot ibodati. www.kh-davron.uz
4. Asqar Mahkam. Adabiyot ibodati (hali nashr qilinmagan, Nabijon Boqiydan olindi).
5. Asqar Mahkam. Ruhoniyat va so'z. www.kh-davron.uz
6. Asqar Mahkam. Fojeboz. www.kh-davron.uz
7. Asqar Mahkam. Ishq. –T.: "Cho'lpon" nashiyoti, 1993. –B.16
8. Ruxsora Imomova. Rauf Parfining badiiy mahorati (Monografiya). – Toshkent: "Anorbooks", 2023 yil
9. Рауф Парфи. Туркистон руҳи. – Тошкент: "Шарқ" нашриёти, 2013 йил
10. Rauf Parfi. Hukmnoma. - Toshkent: Akademnashr, 2023 yil
11. Рауф Парфи. Сакина. – Тошкент: "Муҳаррир" нашриёти, 2013 йил
12. Go'zal Matyoqubova. Rauf Parfi she'riyatida inkor va rad etish// "Adabiy meros" jurnali, 2023-yil, 2-son
13. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog'dusi. – Тошкент: "Tafakkur" нашриёти, 2019 йил
14. Nabijon Boqiy. Sho'ralisoydan chiqqan karvon // "Toshkent haqiqati" gazetasi, 2001 yil, 5-son
15. Shavkat Rahmon. Saylanma.-Toshkent: "Sharq" 1997.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000